

№07/2024

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

- 13.00.00 - Pedagogika fanlari
- 07.00.00 - Tarix fanlari
- 19.00.00 - Psixologiya fanlari
- 01.00.00 - Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 - Kimyo fanlari
- 03.00.00 - Biologiya fanlari
- 09.00.00 - Falsafa fanlari
- 10.00.00 - Filologiya fanlari
- 11.00.00 - Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 101 sahifa,
30-noyabr, 2024-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari bo'yicha doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O' – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuxamedov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva D.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Ochilov S.R. – Qashqadaryo viloyati maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi metodisti

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuxe'dov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shomuro'dov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Ochilov S.R. – Methodologist at the Department of Preschool and School Education of Kashkadarya Region

“Maktabgacha va maktab ta'limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko'ra, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo'yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta'limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O'zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi
tomonidan №C-5669245 reyestr
raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan
o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Ta'lim sifati – taraqqiyot yo'limiz	8
Umarova Hilola O'ktamovna	
Bo'lajak o'qituvchilarda inklyuziv kompetentlikni rivojlantirishning ijtimoiy-pedagogik asoslari	11
Ibraimov Xolboy Ibragimovich	
Sifatli ta'lim – mamlakat taraqqiyotining garovi	15
Qirg'zboyev Abdug'affor Karimjonovich	
Tarbiya – kamolotning qanoti.....	18
Shermuhammadov Bahodirjon Shermuhammadovich	
Talabalarda mediasavodxonlikni rivojlantirishning pedagogik modeli.....	22
Madraximova Feruza Ruzimbayevna	
Maktabgacha ta'lim tashkiloti innovatsion faoliyatini rivojlantirish jarayoni.....	30
Ibragimova Gulsanam Nematovna	
Uch yoshli bola bilan munosabat o'rnatish psixologiyasi.....	37
Akramova Feruza Akmalovna	
O'quvchilarda stressga barqarorlikni oshirishda lokus nazorat shakllarining o'rni	42
Ismoilova Nurjaxon Zuxuriddinovna	
Turkistonda jadidchilik harakatining vujudga kelishi	47
Mirzayeva Faroxat Odiljonovna, BaratovaHulkar Panji qizi	
Психологическое благополучие студентов психологии в контексте их ценностно – смысловой сферы	51
Тиллашайхова Хосият Азаматовна	
Психолого-педагогические аспекты диагностики креативности студентов начального и инклюзивного образования педагогических вузов	57
Назирова Л.В., Рахмонова Н.	
Pedagoglarda pozitiv fikrlashni o'rganishning ilmiy-nazariy asoslari.....	62
Sattarova Shaxnoza Qo'chqarovna	
Оказание паллиативной помощи и её значение в медицине	67
Асанова Гузаль Мухарамовна	
O'smirlarning pul haqidagi tasavvurlarining psixologik xususiyatlari.....	71
Xolmuratova Mahbuba Maxmudovna	
Xorij psixologiyasida chet tillarini o'rganishda olib borilgan ilmiy izlanishlar tahlili.....	75
G'aniyev Maqsudjon Najim o'g'li	
O'smirlarning ijtimoiy-psixologik shakllanishi va muloqot qobiliyatlariga ijtimoiy tarmoqlarning ta'sir omillari	79
Salomov Shamsiddin Saboxiddin o'g'li	
Tarbiyachilarda stressga barqarorlikni oshirishning psixologik xususiyatlari.....	83
Tuychiyeva Shaxlo Shavkatovna	
O'zbekiston yoshlarini iqtisodiy ijtimoiylashtirish modelining zamonaviy aspektlari	88
Erkinova S.	

Maqsud Shayxzodaning “Mirzo Ulug’bek” fojiasida qush nomlari uslubiy vosita sifatida.....	92
Yuldasheva Dilnoza Bekmurodovna	
Maktabgacha ta’lim xodimlari faoliyatida hissiyotlar kasbiy stressni yuzaga kelish omili sifatida	96
Umarova Navbahor Shokirovna, Ibragimova Munajat Zayniddin qizi	

TARBIYA – KAMOLOTNING QANOTI

Shermuhammadov Bahodirjon Shermuhammadovich
Farg'ona Davlat universiteti rektori, pedagogika fanlari doktori, professor

Annotatsiya: Ushbu maqolada tarbiyaning inson hayotidagi o'rnini va jamiyat kamoloti uchun ahamiyati tahlil qilinadi. Tarbiya nafaqat shaxsning axloqiy shakllanishiga, balki jamiyatning ma'naviy-axloqiy tamoyillariga ham ta'sir ko'rsatadi. Maqola yosh avlodni tarbiyalash jarayonida oila, ta'lim va ijtimoiy muhitning tutgan o'rnini yoritishga qaratilgan. Tarbiya kamolot qanoti sifatida insonga mas'uliyat va ma'naviy uyg'unlikni shakllantiradi.

Kalit so'zlar: tarbiya, kamolot, axloq, oila, ta'lim, ma'naviyat, ijtimoiy muhit.

Abstract: This article examines the role of education in human life and its importance for societal progress. Education impacts not only the moral development of individuals but also the ethical and spiritual foundations of society. The article focuses on the role of family, education, and social environment in shaping the upbringing of the younger generation. As a wing of perfection, education fosters responsibility and spiritual harmony in individuals.

Key words: education, perfection, morality, family, teaching, spirituality, social environment.

Аннотация: В статье рассматривается значение воспитания в жизни человека и его роль в совершенствовании общества. Воспитание влияет не только на моральное формирование личности, но и на духовно-нравственные основы общества. Особое внимание уделено роли семьи, образования и социального окружения в процессе воспитания молодого поколения. Воспитание как крыло совершенства формирует в человеке ответственность и духовную гармонию.

Ключевые слова: воспитание, совершенство, мораль, семья, образование, духовность, социальная среда.

KIRISH

Hozirgi jadal rivojlanib borayotgan Yangi O'zbekiston sharoitida yoshlar tarbiyasi sohasini ilmiy-metodologik jihatdan ta'minlashga alohida e'tibor qaratilmoqda. Xususan, ta'lim oluvchilar tarbiyasi masalasida mahalla va ota-onalar o'rtasidagi uzluksiz hamkorlikni tashkil etish, buyuk allomalarimiz va jadidlarning ushbu yo'nalishdagi qarashlarini ilmiy tadqiq qilish asosida zamonaviy metodikalarni ishlab chiqish, shuningdek, ota-onalar va o'qituvchilar uchun mazkur mavzuga oid o'quv va ommabop adabiyotlar yaratishni tizimli ravishda yo'lga qo'yish bo'yicha qator ishlar amalga oshirilmoqda.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Respublikamiz mustaqillikka erishgach, ta'lim-tarbiya jarayonini rivojlantirish uchun bir qator yangi asoslar shakllandi. Xususan, "Ta'lim to'g'risida"gi qonunning yangilanishi ta'lim sohasini tubdan isloh etishga va rivojlangan demokratik davlatlar darajasida yuksak ma'naviy hamda axloqiy talablarga javob beruvchi malakali kadrlar tayyorlash imkonini berdi. Tarbiya tushunchasi esa millat tarixi va jamiyat taraqqiyotining turli davrlarida turlicha talqin qilinib, o'ziga xos izohlar bilan boyitilib kelgan.

"Hammamizga ayonki, taraqqiyotning tamal toshi ham, mamlakatni qudratli, millatni buyuk qiladigan kuch ham bu – ilm-fan, ta'lim va tarbiyadir. Ertangi kunimiz, Vatanimizning yorug' istiqboli, birinchi navbatda, ta'lim tizimi va farzandlarimizga berayotgan tarbiyamiz bilan chambarchas bog'liq", degan tamoyil ta'lim-tarbiya sohasining bugungi kundagi ustuvor vazifalarini belgilashda asosiy mezon bo'lib xizmat qiladi¹".

1 Mirziyoyev Sh.M. "Xalq so'zi" gazetasi. 2020-yil 1-oktabr, №207 (7709). 1-bet.

Endilikda tarbiyaning irsiy-biologik jihatlari va milliylikiga alohida e'tibor qaratilmoqda. Milliy tarbiya xalq nomi va uning tarixi bilan chambarchas bog'liq bo'lib, bu borada xalq pedagogikasi boyliklari va mutafakkirlarning pedagogik qarashlari tizimli va sinchkovlik bilan o'rganilmoqda.

Tarbiya – muayyan, aniq maqsad hamda ijtimoiy-tarixiy tajriba asosida shaxsni har tomonlama rivojlantirish, uning ongi, xulq-atvori va dunyoqarashini shakllantirish jarayonidir. Boshqacha talqin etilganda, tarbiya yosh avlodni ma'lum maqsad yo'lida har tomonlama voyaga yetkazish, ularda ijtimoiy ong va xulq-atvorni shakllantirishga yo'naltirilgan faoliyatdir.

Tarbiya haqida taniqli o'zbek pedagogi Abdulla Avloniy shunday degan edi: "Tarbiya yo hayot, yo mamot, yo najot, yo halokat, yo sadoqat, yo falokat masalasidir. Tarbiya tug'ilgan kundan boshlanadi va umrning oxiriga qadar davom etadi. U ikki bosqichdan – uy va maktab tarbiyasidan tashkil topadi."

Ushbu so'zlar tarbiyaning jamiyat va shaxs hayotidagi o'ta muhim ahamiyatini yana bir bor ta'kidlaydi².

hozirgi rivojlanayotgan zamonda mafkuraviy xurujlardan o'sib kelayotgan avlodni himoya qilish uchun ta'lim dargohlari va ota-onalar o'rtasidagi o'zaro hamkorlik samaradorlikka erishishning asosiy shartidir. Tarbiya insonni tug'ilganidan boshlab hayoti davomida ongli ravishda o'zlashtirib boradigan aqliy, jismoniy, ruhiy, axloqiy va ma'naviy xislatlar majmuini shakllantiradigan jarayondir.

Xalqimizda qadimdan farzand tarbiyasiga alohida e'tibor berilgan. Masalan, bolani oddiy hunarga o'rgatmoqchi bo'lgan ota-ona, avvalo, ustaning tarbiyasi, halolligi va turmush tarziga qiziqqan. Chunki xalqimiz an'analarga ko'ra, usta faqat hunar emas, balki tarbiya beruvchi shaxs hisoblangan. Bu tushuncha "tarbiyasiz ta'lim oilaga, jamiyatga, hatto davlatga foydadan ko'ra ko'proq zarar keltirishi mumkin" degan mulohazadan kelib chiqadi.

Qobiliyatsiz inson yo'q; har bir shaxsning o'ziga xos qiziqishi va iste'dodi bo'lishi tabiiy. Masalan, til o'rganishga xafsalasi bo'lmagan bola matematika fanidan yuqori yutuqlarga erishishi mumkin. Yoki oddiy satarosh, duradgor yoki tikuvchi bo'lsa ham, eng muhimi, ishining ustasi bo'lishi, unga talabni har doim yuqori qiladi. Ammo boladagi qobiliyatni qanday niyatda va qaysi yo'nalishda rivojlantirish oilaning zimmasidagi eng asosiy mas'uliyat hisoblanadi. Shuning uchun bebaho aql-zakovatning olamni gullatishi yoki vayron qilishi mumkinligini unutmaslik lozim.

Bugungi kunda tarbiya to'g'risida respublikamizning yetuk olimlari tomonidan bir qator tadqiqotlar amalga oshirilmoqda. Jumladan, A.Q. Munavvarov, O. Musurmonova, R.H. Djurayev, S.T. Turg'unov, G.M. Nazirova, N. G'aybullayev, R. Yodgorov, R. Mamatqulova, R. Ishmuhamedov, N. Erkaboyeva, M. Qur'onov va K. Najmiddinova kabi olimlar tarbiyaviy ishlar samaradorligini oshirish, o'quvchi-yoshlarning ijtimoiy kompetensiyasini shakllantirishda "Tarbiya" fanining aksiologik imkoniyatlari, shuningdek, tarbiya jarayonida innovatsion texnologiyalardan foydalanish masalalarini yoritib berish borasida izlanish olib bormoqdalar.

Sharq uyg'onish davri ta'lim-tarbiya masalalari haqida K. Hoshimov va S. Nishonov, oilada milliy tarbiya va umuminsoniy qadriyatlar haqida esa K.U. Najmiddinova va A.Sh. Muhsiyeva izlanishlar olib borganlar. Ushbu tadqiqotlar zamonaviy tarbiya jarayonida milliy va umuminsoniy qadriyatlarni uyg'unlashtirishning muhimligini ko'rsatmoqda.

Mamlakatimiz ta'lim tizimida amal qilinayotgan tarbiya tamoyillari milliy va umuminsoniy xususiyatlarga ega bo'lishiga e'tibor berishni talab etadi. Shu sababli hozirgi zamon boshlang'ich ta'limi istiqbolni mo'ljallab amalga oshirilmoqda. Har bir davlatda bola tarbiyasiga yondashuv turlicha bo'lsa-da, ularni birlashtiruvchi omil – maktablarda berilayotgan ta'lim-tarbiya hisoblanadi. O'zbek xalqining milliy tarbiya tizimini o'rganish umuminsoniy tarbiya tajribasini anglashning boy manbaini ochib beradi³.

V.A. Suhomlinskiy: "Dunyoda inson shaxsidek murakkab va boy narsa yo'q, uni har tomonlama rivojlantirish, axloqiy takomillashtirish – tarbiyaning maqsadidir", – deb ta'kidlaydi⁴.

TAHLIL VA NATIJALAR

Go'dak dunyoni anglay boshlashi bilan o'zi yashayotgan xonadon qadriyatlari, madaniyati, ta'lim-tarbiyasini o'zlashtira boradi. Xalqimiz tili bilan aytganda: "Qush uyasida ko'rganini qiladi." Shu bois, ota-ona tarbiyani, avvalo, o'zidan boshlashi maqsadga muvofiqdir. Bolaga tarbiya har narsani gapirish orqali emas, ko'rsatish, namuna bo'lish orqali berilsa, natijasi ko'proq bo'ladi. "Odobli bola elga manzur", "Bola aziz, odobi undan aziz" deymiz-u, odobga e'tibor qaratmaymiz, tarbiyaning otasi bo'lgan adab haqida ba'zan unutib qo'yamiz. Aslida esa odob adabning minglab qirralaridan biri, xolos. Agar inson ko'pchilik oldida yaxshi ishlar qilsa, o'zini

2 Avloniy, Abdulla. Tanlangan asarlar: 2 jildlik / To'plovchi, nashrga tayyorlovchi va so'z boshi muallifi B.Qosimov; Izohlar va lug'at O.To'laboyevniki; - Toshkent: «Ma'naviyat», 2009. - 272 b. - (Istiqloq qahramonlari) Jild 1. She'rlar, ibratlar. - Toshkent, 2009. - 272 b.

3 Abdullayev M.E. Etnopedagogik qadriyatlar vositasida o'quvchilarda milliy g'urur tuyg'usini shakllantirish tizimi. Ped.f.nom. diss...- Farg'ona. -2023. 121-bet.

4 Suxomilinskiy V. Bolalarga jonim fido.[tarj:E. Jabborov, so'z boshi muallifi: N. Xolliyev.] –T.: O'qituvchi, 1984.

chiroyli tutsa, pokiza, tartibli, xushmuomala bo'lsa, demak, u odoblidir. Xuddi shu fazilatlariga o'zi ham amal qilib yashasa, unda adab shakllangan bo'ladi. Zotan, odob faqat tashqariga ko'rinib turadi, adab esa botinda aks etmog'i lozim. Shundagina olingan bilimlar natija beradi.

Hozirda jamiyatimizda uchrayotgan ayrim og'riqli nuqtalar, jumladan, o'quvchilar va talabalarga shaxsiy kamolotga erishish, etika va axloq-odob asoslarini to'g'ri o'rgatishdagi muammolar, tarbiya jarayonida oilaviy va ijtimoiy qo'llab-quvvatlashning yetishmasligi, axborot maydonida milliy ma'naviyat va qadriyatlarga zid bo'lgan g'oyalarning yoshlar o'rtasida tarqalishi, milliy qadriyatlar va urf-odatlariga bo'lgan e'tiborning pasayishi, yoshlar o'rtasida vatanparvarlik va jamiyatga xizmat qilish hissining susayganligi barkamol avlod tarbiyasida yetishmovchiliklarni yuzaga keltirmoqda.

Hayot haqiqiy tarbiya maskanidir. Aqlli inson har bir hodisadan o'ziga foydali xulosa chiqarib oladi. Yaxshilik va yomonlikning ortidan xayrli maqsadni ko'zlaydi, omadsizlikdan kuyinmaydi, qoqilsa, qayta turishni biladi va aslo taqdiridan nolimaydi. Atrofidagi odamlarni yaxshi ko'radi, ularni ayblash o'rniga o'zidagi kamchiliklarni tahlil qiladi, bilmaganini o'rganishdan, to'ldirishdan chekinmaydi. Bunday insonlar hatto dushmanlarining gap-so'zlari va yomon amallaridan ham foyda topa oladilar. Tarbiyasizdan ham tarbiya oladilar. Hayotning, insoniylikning qadr-qimmatini bilish – haqiqiy kamolot egasi fazilatidir.

Jamiyat kishilarining reformasi o'z-o'zidan amalga oshmaydi. Bunda davlat va jamiyatning hamkorligidagi qator vazifalarning ijrosi ta'minlanishi uning samaradorligini belgilaydi. Ota-onalar uchun tarbiya bo'yicha maxsus kurslar tashkil etish, mutaxassislik fanlarini ma'naviy va axloqiy xarakterda zamonaviy interaktiv usullarda o'qitish, ijobiy axborot muhitini yaratish, milliy qadriyatlarni targ'ib qiluvchi sifatli kontent ishlab chiqish, pedagog va murabbiylarning kasbiy rivojlanishini qo'llab-quvvatlash kabi ijtimoiy amallarni izchil bajarib borish lozim.

Rabg'uziy rivoyatlaridan birida: "Tuproqqa nima qadasang, ko'paytirib qaytaradi, olovga nima tashlasang, yutib, yondirib ado qiladi. Gulshanlar tuproqda bino bo'ladi, gulxanlar olovdan," – deya ibratli so'zlarni keltiradi. Shunday ekan, aqlga tayanib nafsini tarbiya qilgan kishining hayotiga farovonlik, ishiga baraka kiradi. Atrofdagilarga ham manfaati tegadi.

O'zini rivojlantirishdan charchamaydigan insonlar oxir-oqibat eng oliy maqsadlarga erishadilar. Har qanday qiyinchiliklar vaqt o'tishi bilan orqada qoladi, to'siqlar esa ularni yengish uchun xizmat qiladi. Maqsad sari intilishda muammoning atrofida aylanib yurish foydasiz; uni yo'ldan olib tashlash, ya'ni aql bilan yechim topish zarur. Inson o'zini vaqti-vaqti bilan tahlil qilib, kamchiliklarini anglagan sari rivojlanadi, xatolarini bartaraf etishga qodir bo'ladi. O'zini kuzatmaydigan, tanqidiy tahlil qilmaydigan insonlar esa muammolarni hamisha boshqalardan izlaydi, atrofdagilarni ayblaydi va noshukurlik bilan yashaydi. Shularni anglagan holda, o'zimizni va yaqinlarimizni ehtiyot qilish, turish-turmushimiz, qilmishimiz va aytgan gapimiz bilan boshqalarga quvonch ulashishni o'rganishimiz zarur. Hayotimiz boshqalarga ibrat, tarbiyamiz esa namuna bo'lishi kerak.

Bugun Yangi O'zbekistonning yangi davrini barpo etar ekanmiz, xalqimiz, ayniqsa, yoshlarimiz qalbiga insoniylik fazilatlarini singdirish, ularga nafaqat ilm va yuksak salohiyat, balki ona yurtiga naf keltirish, unga munosib farzand bo'lishni oliy maqsad deb biladigan asl yurtsevar avlodni tarbiyalash – barchamizning ulug'vor vazifamizdir. Bu jarayon faqat ta'lim muassasalarida emas, balki oilada, mahallada va butun jamiyatda ado etilishi lozim bo'lgan muqaddas burchdir.

Xususan, Farg'ona davlat universitetida yuzdan ortiq jahon chempionlari, xalqaro tanlov va anjumanlar sovrindori bo'lgan lider yoshlar tarbiyalanmoqda. Ular Vatan tomonidan taqdim etilgan imkoniyat va e'tiborga o'z fuqarolik pozitsiyasi, sog'lom tafakkuri, ilm-fan, sport, san'at va ijodda erishayotgan yutuqlari bilan "labbay" deya javob bermoqda. Bu esa ona yurt oldidagi mas'uliyatni chuqur anglashni anglatadi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Bugungi avlod vakillari sifatida biz Vatan bayrog'ini baland tutgan o'g'lonlar, yurt tinchligi uchun jonfido bo'lgan bahodirlar, xalqning ma'naviyati va ma'rifati rivojiga yelka tutgan fidoyilardan kuch olamiz. Anglashiladiki, vatanparvar xalq va yurtsevar avlod o'z-o'zidan shakllanmaydi. Bobomeros xislatlar bilan bir qatorda, bugungi milliy-ma'naviy tarbiya ularni kamolga yetkazadi. Zotan, O'zbekistonning yangi davrini ana shunday vatanparvarlar yaratayotgani – haqiqatdir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Mirziyoyev Sh.M. "Xalq so'zi" gazetasi. 2020-yil 1-oktabr, №207 (7709). 1-bet.
2. Abdulla Avloniy. Tanlangan asarlar: 2 jildlik / To'plovchi, nashrga tayyorlovchi va so'z boshi muallifi B. Qosimov; Izohlar va lug'at O.To'lbo'yevniki. - Toshkent: "Ma'naviyat", 2009. - 272 b. - (Istiqlol qahramonlari).
3. Abdullayev M.E. Etnopedagogik qadriyatlar vositasida o'quvchilarda milliy g'urur tuyg'usini shakllantirish tizimi. Ped. fan.nom. diss... - Farg'ona, 2023. - 121 b.
4. Suxomlinskiy V. Bolalarga jonim fido. [Tarj.: E. Jabborov; so'z boshi muallifi: N. Xolliyev.] - Toshkent: O'qituvchi, 1984.
5. Karimov I.A. Yuksak ma'naviyat – yengilmas kuch. - Toshkent: Ma'naviyat, 2008. - 176 b.

6. Quronov M. Milliy istiqlol g'oyasi: asosiy tushuncha va tamoyillar. - Toshkent: Sharq, 2001. - 64 b.
7. Nazarova G.M. Yoshlar tarbiyasida etnopeda-gogik yondashuv. - Toshkent: Fan va texnologiyalar, 2015. - 89 b.
8. Xo'jayev A. Pedagogika nazariyasi va amaliyoti. - Toshkent: Fan, 2013. - 256 b.
9. Mahmudxo'jayev A.M. Ta'lim jarayonida innovatsion texnologiyalar. - Samarqand: SamDU, 2020. - 140 b.
10. Najmiddinova K.U. Oila va milliy tarbiya. - Toshkent: O'qituvchi, 2012. - 152 b.
11. Rabg'uziy. Qisasi Rabg'uziy. [Nashrga tayyorlovchi: B. Hodiyev.] - Toshkent: G'afur G'ulom nomidagi nashriyot-matbaa uyi, 2000. - 320 b.
12. Sharq uyg'onish davri olimlari. [To'plovchi: K. Toshpo'latov.] - Toshkent: Sharq, 2019. - 144 b.

Ingliz tili muharriri: Feruz HAKIMOV

Musahhih: Alibek ZOKIROV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin SOBIR O'G'LI

2024. № 7

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

“Muhandislik va iqtisodiyot” jurnali 26.06.2023-yildan
O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№C–5669245 reyestr raqami tartibi bo‘yicha ro‘yxatdan o‘tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug‘bek tumani
Kumushkon ko‘chasi, 26-uy.